

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аликариева Аълохон Нуриддиновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	4
2. Хайдаров Аброр Хайдарович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА.....	14
3. Abdurahimova Dilnoza Magrifovna, Salimsakova Nilufar Salixovna PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.....	22
4. Аблухалилов Абдулло Абдухамитович НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Voltaeva Barno Xamidjanovna, Abduqodirov Pulat Anvarovich TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA.....	45
6. Ботиров Сарвар Илхомович ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	54
7. Степанова Ольга Ивановна ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА.....	63
8. Nazarova Nilufar Jo'rayevna YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA.....	73
9. Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'g'li OILALARDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KONSENSUS.....	82
10. Ахмедова Феруза Медетовна ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	91
11. Hashimova Guzal Fatxullaevna, Sultanova Lola Botirovna HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.....	99
12. Акрамов Хусан Фуркатович ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Abdurahimova Dilnoza Magrifovna,

Toshkent farmatsevtika instituti katta o'qituvchisi

Salimsakova Nilufar Salixovna,

Toshkent farmatsevtika instituti katta o'qituvchisi

badrnuriddinov@gmail.com

PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6710265>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada insonning kasbiy rivojlanishini shakllantiradigan bir qator omillar keltirilgan. Xodimlarning kasbiy malakasini oshirishga qaratilgan kompleks o'qitish jarayonida jahon miqyosidagi yutuqlarni hisobga olgan holda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan tavsiyalar taklif etiladi. Sotsiologik tadqiqotlar orqali ta'lim-tarbiya jarayoni muammosiga oydinlik kiritish zarurligi asoslanadi. Muammoni hal qilish sifatida talabalarning kasbiy rivojlanishining dastlabki bosqichida kasbiy madaniyatning asosiy tarkibiy qismlarini tashkil etuvchi, ularni keyingi ta'lim, rivojlanish va takomillashtirish samaradorligini ta'minlaydigan qo'shma pedagogikaning interfaol o'qitish usullarining samaradorligi taklif etiladi. Ta'lim sifatini oshirish, uning samaradorligini oshirish, o'qituvchi va o'quvchilar, o'quvchilar va o'quvchilar guruhlari, shuningdek, jamoa o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni belgilab beruvchi, g'oyaviy-ma'naviy birlikka erishish, yagona maqsad sari intilish, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi interfaol usullar haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, ta'lim jarayoni, malaka fazilatlar, kasbiy tayyorgarlik, ijtimoiy masalalar, kasbiy mahorat.

Абдурахимова Дилноза Магрифовна,
старший преподаватель Ташкентского
фармацевтического института

Салимсакова Нилуфар Салиховна,
старший преподаватель Ташкентского
фармацевтического института
badrnuriddinov@gmail.com

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье перечисляются ряд факторов, которые формируют профессиональное становление личности. Предлагаются рекомендации, которые необходимо учитывать, принимая во внимание достижения мирового класса в интегрированном учебном процессе, который направлен на повышение профессиональной подготовки персонала.

Обосновывается необходимость выяснения проблемы образовательного процесса посредством социологического исследования. В качестве решения проблемы предложены эффективность интерактивных методов обучения совместной педагогики, которые формируют базовые компоненты профессиональной культуры студентов на начальном этапе профессионального становления, обеспечивая эффективность их дальнейшего обучения, развития и совершенствования в течение всей жизни. Дана подробная информация о интерактивных методах, которые улучшают качество образования, повышают его эффективность, определяют взаимодействие преподавателей и учащихся, учащихся и групп учащихся, а также коллектива, достигают идейно-духовного единства, стремятся к общей цели, реализуют внутренний потенциал каждого студента.

Ключевые слова: Образование, учебный процесс, квалифицированные качества, профессиональная подготовка, социальные вопросы, профессионализм.

Abdurakhimova Dilnoza Magrifovna,

Senior Lecturer, Tashkent Pharmaceutical Institute

Salimsakova Nilufar Salikhovna

Senior Lecturer, Tashkent Pharmaceutical Institute

badrnuriddinov@gmail.com

MAIN FACTORS FOR THE FORMATION OF A PROFESSIONAL PERSONALITY

ANNOTATION

This article lists a number of factors that shape the professional development of a person. Recommendations are proposed that should be taken into account, taking into account world-class achievements in an integrated training process that aims to improve the professional development of staff. The necessity of clarifying the problem of the educational process through sociological research is substantiated. As a solution to the problem, the effectiveness of interactive teaching methods of joint pedagogy is proposed, which form the basic components of the professional culture of students at the initial stage of professional development, ensuring the effectiveness of their further education, development and improvement throughout their lives. Detailed information is given on interactive methods that improve the quality of education, increase its effectiveness, determine the interaction between teachers and students, students and groups of students, as well as the team, achieve ideological and spiritual unity, strive for a common goal, realize the inner potential of each student.

Key words: Education, educational process, qualified qualities, professional training, social issues, professionalism.

Основной задачей учебного заведения в период профессионального становления, является создание условий, способствующих формированию базовых компонентов профессиональной культуры студента. Поэтому с первых дней обучения профессиональная подготовка должна быть направлена на формирование профессиональной направленности студентов; способствовать пониманию ими роли выбранной профессии; на создание условий, направленных на самопознание и проявление творческой активности. Это возможно, как на занятиях при изучении общеобразовательных и специальных дисциплин, так и на различных дополнительных и факультативных занятиях. Формирование базовых компонентов профессиональной культуры студентов на начальном этапе профессионального становления обеспечивает эффективность их дальнейшего обучения, успешность последующей профессиональной карьеры и возможность профессионального развития и совершенствования в течение всей жизни.

К первым попыткам изучения проблем взаимоотношений субъекта с институтом высшего образования с точки зрения социологии управления можно отнести труды Э. Дюркгейма, М. Вебера и П. Сорокина начала XX века. В своих работах они исследовали

социальные функции высшего образования, его связь с общесоциальными, экономическими и политическими процессами в обществе.

Так, известный французский социолог Э. Дюркгейм, изучая взаимосвязь образования и общества, пришел к выводу, что образование органически связано с общественным разделением труда, и что управление высшими учебными заведениями должно учитывать потребности общества [1, -С.124-143].

Немецкий социолог М. Вебер считал, что цель вуза - формирование и закрепление в сознании студенчества так называемой философии жизни, их будущего предназначения как ученых и преподавателей. Им сформулирован ряд норм, суть которых сводилась к следующему. Служение науке предполагает бескорыстие, преданность общему делу и постоянную мотивацию на достижение знаний. А это, в свою очередь, предполагает удовлетворенность учебной студента в вузе [2].

В работах известного американского социолога российского происхождения П. Сорокина определенное внимание было уделено специфике взаимодействия вузов с общественными институтами, зависимости интеллектуального развития студента от степени его удовлетворенности учебной [3, - С. 250-251].

Вопросы умственным преобразования индивида, удовлетворенности учебной и его духовным развитием, проявленным как развивающаяся культура соответствующего народа, отмечали в своих исследованиях Ч. Кули, Р. Мертон, Дж. Мид, Р. Миллс, Т. Парсонс, У. Томас.

Отечественные социологи тоже занимались вопросами профессионального становления будущего специалиста. Решениями проблем выбора и пути профессионального становления молодежи и профессионального мастерства разрабатывалась М.Б.Бекмурадовым [5, -С. 252].

Социальные, политико-экономические аспекты развития современного общества, отсутствие стабильности влияют на изменение длительности процесса личностно-профессионального развития студентов в вузе, на его качественные параметры, а именно: усвоенный социальный опыт устареваает очень быстро; актуальность полученных знаний в вузе, их применение в практической деятельности сокращается до 2–3 лет; изменяются общественные и личностные ценности, нормы, идеалы; изменение неадекватных ценностей, норм и отношений (при неизменных абсолютных ценностях) включается в процесс личностно-профессионального развития студента.

Особое внимание к личностно-профессиональному развитию студента в процессе обучения обуславливается не только сменой новых поколений техник и технологий, но и темпами смены новых поколений профессионалов [6, - С.25].

Исследования профессионализма осуществляются с опорой на разные методологические подходы, представленные в науках о человеке [7, - С.135].

В социологических исследованиях проблемы профессиональной компетентности молодежи мы выделяем работы зарубежных ученых, которые в той или иной степени затрагивают концептуальные основы данного вопроса [8, - С. 351-365, 9]. Ведущей стороной профессиональной культуры специалиста является профессиональная готовность специалиста, представляющая собой готовность человека к выполнению своей профессиональной деятельности. К основным компонентам, которые необходимо сформировать в процессе обучения студента, относится мотивация.

Решающее значение в формировании успешности учебно-профессиональной деятельности учащихся профессионального образования имеют мотивационные процессы. Если учебная деятельность для учащихся профессиональной школы необходима для формирования общего развития и обеспечения качественной профессиональной подготовки, то профессиональная деятельность предназначена для формирования и развития профессиональных способностей, индивидуально-психологических качеств, присущих специалисту-профессионалу социально-интегрированного типа [10, - С. 192].

Мотивация является движущей силой деятельности субъекта и является надежным инструментом достижений в вузе, а также успешности в профессии. Профессиональная

мотивация выступает как внутренний фактор роста профессионализма, так, как только на основе ее высокого уровня возможно, в свою очередь, эффективное развитие профессиональной образованности и культуры личности.

Профессиональная мотивация фармацевта представляет собой совокупность устойчивых мотивов: собственно, профессиональных мотивов, мотивов профессионального развития и карьерного роста, прагматических мотивов, познавательных мотивов, мотивов самореализации личности, социальных мотивов. Проявление мотивов зависит от профессиональных взглядов, отношений, позиций, а также эмоций, чувств, профессиональных качеств личности. В процессе обучения у студентов происходит формирование мотивов осознания необходимости усвоения знаний для успешного освоения профессии и возможности ориентироваться в различных профессиональных ситуациях. Это в свою очередь, вызывает у обучающихся потребность в овладении профессиональными умениями и навыками [11, - С.480].

Профессиональная мотивация студентов фармацевтического профиля включает два больших блока мотивов: Первый – профессионально значимые мотивы, второй – личностно значимые мотивы.

Первый блок включает в себя следующие группы мотивов:

- 1) собственно профессиональные (стать высококвалифицированным специалистом, обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности, добиться высоких результатов деятельности в фармации, и др.) – это группа смыслообразующих мотивов профессиональной деятельности. Значимость этой группы основывается на закономерностях связи интереса к деятельности с развитием профессиональной компетентности, стремлением к творчеству в профессии, достижением успеха в реализации поставленных целей;
- 2) мотивы профессионального развития и карьерного роста (утвердить себя в профессии, занять в будущем высокое положение в обществе, занять положение в определенном ближайшем окружении; занять высокую руководящую должность, приобрести полезные связи и знакомства, возможность начать свое дело и др.) – эта группа мотивов профессионального развития и карьерного роста имеет витальную направленность и связана с наличием у человека потребности в профессиональной стабильности и развитии карьеры;
- 3) прагматические мотивы (обеспечить высокий доход благодаря полученным знаниям, получить высокооплачиваемую работу и др.) – это группа прагматических мотивов связана с наличием у молодого человека потребности в материальном благополучии.

Второй блок включает следующие группы мотивов:

- 1) познавательные мотивы (приобретение глубоких и прочных знаний, актуализация познавательного интереса, интеллектуальное удовлетворение, расширение кругозора, получение удовлетворения от процесса познания, стремление к творческой исследовательской деятельности и др.) – эта группа мотивов связана с содержанием и процессом обучения, именно она побуждает студентов успешно учиться, от ее степени выраженности зависит академическая успеваемость и другие показатели учебной деятельности;
- 2) социальные мотивы (осознание потребности в специальном образовании, желание стать полноценным членом общества, потребность в общественном признании, социальной идентификации, стремление принести пользу обществу и др.) – это группа социальных мотивов связана с осознанием человеком своего предназначения, а именно способствовать общественному благополучию, трудиться на благо общества и реализовывать себя как гражданина;
- 3) мотивы самореализации личности (качественно подготовиться к профессиональной деятельности; потребность в постоянном интеллектуальном и духовном росте; стремление повысить свой общекультурный уровень; стремление совершенствовать эрудицию и др.) – это группа мотивов самореализации личности. Она связана со стремлением человека к постоянному личностно-профессиональному росту и связанным с этим осознанием необходимости соответствовать определенному профессиональному эталону; наличие такой

группы мотивов является социально значимым, некомпенсируемым свойством, влияющим на результат профессиональной деятельности.

Раскрытие внутренних ресурсных состояний студентов является актуальной задачей современного образования. Приоритетными качествами студентов становятся активность, инициативность, умение самостоятельно планировать и контролировать свою учебную деятельность, выраженная мотивация учения. Основная цель современного профессионального образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности, гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, профессиональной трудовой деятельности, способной к самообразованию, самосовершенствованию и самореализации. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творческую, конкурентоспособную личность, способную адаптироваться в современном, динамично меняющемся мире, принципиально новым подходам в решении поставленных задач [12, - С.27].

В результате освоения программы профессионального образования по специальности необходимо студентам развивать научный интеллект. Развивая научный интеллект у будущих кадров, тем самым формируется у будущего специалиста аналитический ум и новаторство [13, - С.6-9].

Профессиональная мотивация будущего специалиста фармацевтической сферы развивается поэтапно. В процессе исходного этапа у потенциального студента в рамках личного опыта, и профориентации формируется первичная профессиональная мотивация, приобретаются первые эмоционально окрашенные знания о работе в фармации, формируются представления о таких фармацевтических специальностях, как фармацевт, провизор, технолог, аналитик, фармацевтический представитель. В процессе этапа актуализации, формируется осознанная профессиональная мотивация студента. Ее становление происходит в процессе различных видов учебной деятельности в контексте будущей профессиональной деятельности. В ходе прогностического этапа формируется перспективная профессиональная мотивация. Для ее развития необходимо оказание помощи выпускнику в планировании карьеры и дальнейшей профессиональной ориентации.

При этом необходимо учесть, что, “...наступило время, когда руководитель не имеющего профессионального и интеллектуального потенциала не должен даже близко подходить в сферу управления” [14, - С.6-9].

Успешному развитию профессиональной мотивации способствует применение в учебно-воспитательном процессе вуза педагогических технологий, пробуждающих активность обучающихся, связывающих обучение с практикой. Это технологии контекстного обучения, проблемного обучения, расширение практического обучения в рамках ознакомительных и производственных практик, профессионально ориентированное обучение непосредственно на рабочих местах, на стажировках, тренингах, профессионально направленная воспитательная работа со студентами, научно-исследовательская деятельность студентов, носящая прикладной характер.

В рамках традиционных форм организации учебного процесса не удается делать основной акцент на развитие профессиональных умений и навыков студентов, что существенно осложняет развитие профессиональной мотивации будущих специалистов сектора экономики [15, -С. 3167-3172]. Кроме того, система обучения должна быть таковой, чтобы успешно реализовывать задачу развития, в первую очередь, познавательных и собственно профессиональных мотивов в структуре профессиональной мотивации студентов. Именно эти группы мотивов побуждают студентов успешно учиться, осваивать профессию и, в конечном итоге, как можно лучше подготовиться к профессиональной деятельности.

По данным социологического опроса, которые были проведены нами стало известно, что работодатели организаций считают востребованными навыки и компетенции выпускников высших учебных заведений в ближайшие 5-10 лет (рисунок 1.). Где дают

приоритет аналитическим способностям и навыкам будущих специалистов (12%); навыки отношения с клиентами (12%); владению английского языка и компьютерной грамотности (по 11%). Знания по программированию, знания по смежным предметам и навыки решению проблем являются как второстепенные умения (по 3%).

Особенно важной для современного специалиста является психологическая подготовка. Быстрое развитие различных технологий, резкий рост психического напряжения, перегрузки, стрессов требует от специалиста высокой интеллектуальной мобильности, динамичности, психической адаптации в условиях сложной трудовой деятельности, а также межличностных и деловых отношений [16, - С. 948-960].

На ваш взгляд, в ближайшие 5-10 лет, какие навыки и компетенции выпускников высших учебных заведений будут наиболее важными для Вас?

Рисунок 1. Навыки и компетенции выпускников высших учебных заведений, которые будут востребованными в ближайшие 5-10 лет.

В таких условиях наблюдается несоответствие сегодняшнего уровня психологической готовности молодых специалистов к требованиям, предъявляемым условиями и факторами интенсификации научной и психической активности. Следствием человеческой деятельности

в условиях научно-технического прогресса является её интеллектуализация, что предполагает рост роли умственного труда (научные знания, образование, квалификация), техники (автоматизация, новые технологии) и творческих способностей человека в различных сферах общественной жизни. Профессиональная деятельность осуществляется с обязательным участием эмоциональной сферы личности, наполняется различными моральными чувствами. Нравственное чувство выражает ценностное отношение личности к своей деятельности, поэтому оно является особым видом осмысления, не познавательным, а ценностным. Знания, умения, опыт специалиста, общение на производстве и в быту определяют культуру его труда. Она тесно связана с общей культурой, отражает социальные и нравственные качества и определяет степень ответственности за последствия профессиональной деятельности. Принятые решения в ситуации морального выбора осуществляются на основе рефлексивного отношения человека к собственной деятельности, глубокого его осмысления, критического анализа и конструктивного совершенствования. Установлено, что «индивидуальная внутренняя рефлексия основывается на процессах, содержанием которых является не только понимание другого, но и понимание того, как этот другой понимает меня». Осмысленное отношение специалиста к своей деятельности тесно связано с важным качеством его личности - социальной ответственностью. Социальная ответственность является элементом профессионально-нравственной культуры и служит основой при осуществлении самоанализа деятельности.

Иктибосар/Сноски/References:

1. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение: Пер. с фр. - М.: Союз, 1995. - С. 245, 253-254; Дюркгейм Э. Социология образования: Пер. с фр. - М.: ИНТОР, 1996. - С. 124-143.
2. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Самосознание европейской культуры XX века. - М.: Политиздат, 1991. - С. 130-149; Weber M. Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. - Frankfurt am Mein, 1969.
3. Сорокин П.А. Проблемы новой социальной педагогики // Общедоступные проблемы социологии. - М.: Наука, 1994. - С. 250-251;
4. Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. - М.: Наука, 1994.
5. Бекмурадов М.Б. Педагогические основы формирования профессионального мастерства у студентов вузов культуры. диссертация кандидата педагогических наук. Москва, 1985. - 252 с.
6. Кон И.С. Ребенок и общество. М., 2003.С.25
7. Деркач А.А., Зазыкин В.Г. Акмеографический подход в развитии профессионализма государственных служащих. М., 1999. ;3. Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996.С.135
8. Steuerle C.E. A principled approach to educational policy / Nat. tax j. - Columbs. - 1997, Vol. 50, № 2, pp. 351-365.
9. Adair J. Effective innovation: How to stay ahead of the competition. -L.: PAN books, 1996
10. Батаршев А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодёжи. – М.: «Академия», 2009. – 192с.
11. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства. – М.: «Академия», 2001. – 480с.
12. Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических условиях // Вопросы психологии. 2004 - №4 – 27с.
13. Бекмурадов М.М. Фаросат илми // Социологияни ўқитиш ва социологик тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб масалалари. Т.2018.-С.6-9.
14. Бекмурадов М.Б. Осознание содержания и смысла реформ // Журнал социологических исследований. 2019-№1-6с.

15. Kadirova H., Akhmedova F. Sociological Analysis of the Nation's Identity, the Levels of Feeling the National Identity in Uzbekistan. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9, Issue-1, November 2019.- P.3167-3172
16. Alikariev N., Alikarieva A., Sabirova U., Aliqoriev O., Fayzieva F. Quantitative Assessment of Factors of Improvement of Labor Efficiency in Higher Education Institutions. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Volume 24 - Special Issue. P.948-960.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000